

РАЦИОНИ ТАРКИБИГА “ОЛИН” ПРОБИОТИГИ ҚЎШИЛГАН ҚУЁНЛАРНИНГ ҚОНИДАГИ ГЕМОГЛОБИННИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Н.Б. Рахматова

Самарқанд Давлат Университети, Биокимё институти.

nigorarahmatova120@gmail.com

Маълумки, республикаимиз мустақилликка эришган кундан бошлаб аҳолини арзон нархли, тўла қимматли гўшт маҳсулотлари билан таъминлаш долзарб муаммога айланди. Сўнги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, дунёнинг етакчи мамлакатларида бу муаммони ечими қуёнчиликни ривожлантириш орқали амалга оширилмоқда[2,4]. Қуёнчиликнинг Жахон миқёсида ривожланишини республикаимиздаги ҳолати билан қиёсланса, бу соҳада амалга ошириладиган ишларнинг нақадар кўп эканлигига маълум бўлиб қолади[1,3]. Ушбу мақолада қуёнлар рационини таркибига “Олин” пробиотигини қўшиб бериш йўли билан бойитганда уларнинг қонидаги гемоглобиннинг ўзгаришлари таҳлиliga оид дастлабки изланишларимиз натижалари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Бу таҳлиллар Самарқанд Давлат Университети Биокимё институти қошидаги “Виварий (биофизиологик ва биокимёвий тадқиқотлар)” илмий лабораторияси базасида гемометр Сали усулида амалга оширилди. Қоннинг ушбу компоненти эритроцитларнинг таркибий қисмларидан бирини ташкил этиб, қоннинг нафас функциясини бажаради ва нафас фермети бўлиб ҳисобланади. Текширишларимиз давомида назорат гуруҳида гемоглобин концентрациясининг миқдорий кўрсаткичлари ҳайвонларни парваришланишнинг 90; 120; 150 кунлари деярли ўзгаришларга учрамади (ўзаро мос ҳолда 1,8%, 1,9% ва 1,9% га кам) (1-расм). Сўнгра пробиотикли препарат билан қўшимча озиклантирилган қуёнларда, қуёнлар ёши ўзгариши билан орта бориши кузатилди ва худди шу кўрсаткичлар 1-тажриба қуёнларида 60-кунлигига нисбатан 90; 120 ва 150 кунларида ўзаро мос ҳолда; 1,7%; 6,4% ва 6,3% га ошган. 2-тажрибада бу кўрсаткичлар юқоридаги тартибда 2,3%, 6,8% ва 5% га ошган. 3-тажрибада эса, юқорида келтирилган тартибда; 1%, 3,7% ва 2,8% га ошди.

1-расм. Олин пробиотигининг қуёнлар қонидаги гемоглобин кўрсаткичига таъсири, (n=10)

Шуни таъкидлаш керакки, қуёнлар қонидаги барча миқдорий ўзгаришлар рационига қўшилган пробиотик озуқа қўшимчаси "Олин" таъсиридан келиб чиқади, бу қуёнларнинг маҳсулдорлигини ва тажриба гуруҳларида қуёнларнинг табиий чидамлилигини оширди.

Хулоса: Тажриба қуёнлари қонидаги гемоглобиннинг концентрацияси (120 кун) назорат гуруҳига нисбатан 6,8% га ортиши қайд этилди. Бу эса, тажриба қуёнларининг физиологик ҳолатини яхшилашга ёрдам беради. Ўтказилган тадқиқот натижалари

куёнчиликда анъанавий рацион таркибига «Олин» пробиотик препаратни қўллаш мақсадга мувофиқлигини исботлади.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Александров С.Н. Кролики: разведение, выращивание, кормление/С.Н. Александров, Т.И. Косова.-М., 2005.-61 с.
2. Комлацкий В. И., Логинов С. В., Комлацкий Г. В., Игнатенко Я. А./ Эффективное кролиководство: учеб. пособие /– Краснодар: КубГАУ, 2013. С.8–12
3. Учасов Д. С. Морфо-биохимический состав крови у поросят при применении пробиотика «Интестевит» / Д.С. Учасов // Информационный листок №53-011 -06. - Орел. - ТНТИ. - 2006. - 6 с.
4. www.library.com

